

Steven Feld, *Il mondo sonoro dei Bosavi. Espressioni musicali, legami sociali e natura nella foresta pluviale della Papua Nuova Guinea*, Palermo, Edizioni Museo Pasqualino (Suoni&Culture 8), pp. 227, 2021, ISBN 978-88-97035-87-9 (libro con DVD e due Audio CD).

Il mondo sonoro dei Bosavi consente al lettore di ripercorrere le tappe del lungo e articolato percorso di ricerca che Steven Feld ha svolto nella regione del Bosavi, in Papua Nuova Guinea, integrando in modo eccellente l'ormai copioso *corpus* di pubblicazioni dell'autore tradotte in lingua italiana e colmando un vuoto importante: il testo è infatti corredato da un'estesa documentazione fotografica, da numerose trascrizioni musicali, da due CD audio e da un DVD, che restituiscono efficacemente l'articolata ipertestualità narrativa dell'autore, impostata su una componente sonora mai accessoria. Per questa ragione, è senz'altro riduttivo definire *Il mondo sonoro dei Bosavi* un "libro". Si tratta piuttosto di un'opera composita e transmediale, per via della natura diacronica e diversificata dei contenuti e in funzione dell'articolazione formale di una narrazione che si sviluppa su complementari livelli di lettura, ascolto e visione.

Questo volume della collana Suoni&Culture delle Edizioni Museo Pasqualino è il frutto di un'impresa editoriale imponente, di lunga gestazione, possibile grazie all'infaticabile lavoro di un *team* variegato ed efficace, in grado di garantire a quest'opera una confezione di pregiata qualità. Raccoglie in un progetto unitario contributi che approfondiscono alcuni rilevanti aspetti del mondo sonoro dei kaluli, testimoniando i ricorrenti interessi di ricerca di Feld e dando conto del progressivo e ininterrotto evolversi del pensiero scientifico dell'autore.

I testi qui riuniti, diversi per provenienza editoriale e anno di pubblicazione, sono stati selezionati da Sergio Bonanzinga e armonizzati dialogicamente insieme all'autore per conferire al testo una specifica e piuttosto efficace dimensione monografica. I due capitoli conclusivi contengono rispettivamente: le note illustrative del CD-2; la genesi e i contenuti del documentario *Voices of the Rainforest*, racchiuso nel DVD.

I contributi di Feld sono preceduti da due lucidi scritti introduttivi realizzati dallo stesso Sergio Bonanzinga e dall'estetologo Carlo Serra, già curatore dell'edizione italiana di *Sound and Sentiment* (il Saggiatore, Milano 2009). Il primo evidenzia i nessi tra i vari capitoli ricostruendo in modo coerente e approfondito il valore di "caposcuola" del lavoro di Feld nel Bosavi, definendone le traiettorie entro la più ampia riflessione antropologica in ordine alla complessa relazione musica/sonno. Il secondo guida alla successiva analisi feldiana sulle relazioni tra esperienza ed espressione, sottolineando come queste convergano nel significativo impiego kaluli del linguaggio metaforico, che rivela un'estetica della stratificazione affiorante in modo capillare dalla «monadologia sonora» caratteristica della foresta pluviale (p. 35) e che si riflette nella nozione emica di *dulugu ganalan* (suonare sollevato al di sopra).

Alla lettura dei saggi di Steven Feld, appare subito evidente come il volume entri nel vivo di questioni e intuizioni che in *Sound and Sentiment* sono accennate o sviluppate in maniera meno articolata. Dopo una rapida premessa in cui Feld tratteggia le coordinate geografiche, storiche e socioculturali dei *Bosavi kalu* (uomini del Bosavi), l'attenzione è subito rivolta verso quella complessa ma immediata interdipendenza epistemologica avvertita dall'autore tra l'ecologia dei suoni dell'ambiente e l'ecologia della musica locale. Capitolo dopo capitolo, questa reciprocità traspare in relazione a tre precipui aspetti della cultura kaluli: il linguaggio, la struttura sociale e l'estetica.

La codificazione metaforica delle immagini della natura nel linguaggio è il punto di partenza per lo studio sistematico delle terminologie impiegate dai kaluli nei discorsi sulla musica. Per citare uno tra i numerosi casi riportati da Feld, quando parlano del canto o di specifiche strutture sonore i kaluli impiegano metafore figurative che rimandano al movimento dell'acqua e alle diverse declinazioni del "fluire" codificando, sul piano metalinguistico, una miriade di intervalli e morfologie melodico-ritmiche il cui potere espressivo scaturisce dall'esperienza del mondo naturale. Ebbene, laddove l'esperienza della natura si traduce in natura del linguaggio, Steven Feld coglie le qualità sistematiche descrittive e a tratti prescrittive di una teoria kaluli della musica. Questa risponde a esigenze ontologiche ed estetiche locali e, al contempo, rivela i limiti della concezione musicologica classica di "teoria musicale", storicamente sorda alle qualità sociali e culturali della trasmissione del sapere.

È proprio sull'organizzazione dei suoni come «fatto completamente sociale» che si articola la seguente sezione (p. 89). Il tema proposto allude in modo diretto ai contributi di Alan Lomax sul sistema cantometrico (Lomax 1962), qui affrontati criticamente da Feld a partire da una proposta forte e volutamente provocatoria: una «eresia pura per molti comparativisti ortodossi», come la descrive l'autore (p. 91). Si tratta di una proposta avanzata a partire dalla necessità, individuata da Feld, di una sociomusicologia comparata che abbandoni la meccanicistica oggettivazione e la reificazione dei propri oggetti, preferendone la comparazione contestualizzata e qualitativa. L'analisi che segue risulta, nella sua articolazione, decisamente stimolante. Offre una minuziosa proposta operativa che, da un lato, dialoga in modo originale e critico con le coeve questioni di metodo storiche ed etnografiche, mentre dall'altro racconta la propria diretta applicazione al contesto kaluli lasciando trasparire tanto i benefici quanto i limiti dell'approccio individuato.

Feld scandaglia il "modello" kaluli facendo costante riferimento a metafore e forme locali del sapere con l'obiettivo di mantenersi «il più vicino possibile a una sociologia kaluli del suono di tipo emico» (p. 94). Lo fa a partire dal riconoscimento che la "musica", per i *Bosavi kalu*, non esiste. Esistono, piuttosto, «suoni ripartiti in categorie che sono condivise da agenti naturali, animali e umani» (*ibidem*). Ciò che ne deriva è un'ontologia relazionale dell'ascolto che, come per il linguaggio, emerge dall'esperienza della natura e si sviluppa in co-evoluzione con l'ambiente.¹

¹ Se è vero che molti degli studi che hanno affrontato la conoscenza del mondo attraverso i suoni han-

Lesito più significativo di questa reciprocità è individuato dall'autore nel fatto che tra i kaluli l'unisono è sempre qualcosa di accidentale, fortuito, da rifuggire. L'assenza di questa forma di svolgimento sonoro e la contingente preferenza per la stratificazione, l'alternanza e l'intreccio delle voci è frutto di una prassi modellata sulla densa tessitura sonora della foresta pluviale: «[i] suoni prodotti dagli uomini devono disporsi a strati, come i versi degli uccelli, o ad arco, come le cascate» (p. 97), ovvero come quelle componenti sonore naturali che «non iniziano e terminano in modo discreto per loro, piuttosto “scorrono” in strati che sono in cima e dentro l'un l'altro» (p. 71).

Il principio sottinteso da Steven Feld sembra riflettere, insomma, quello dell'individuazione di una nicchia acustica, ossia di una propria esistenza sonora non sovrapponibile, sul piano spazio-temporale e frequenziale, alle altre presenti nello stesso ambiente. L'autore non manca mai di ricordarci come la tessitura di suoni della *rainforest* chiami alla partecipazione ecopolifonica tutti gli organismi che la abitano. L'elevata competizione frequenziale che ne deriva ha portato allo sviluppo, tra le popolazioni del Bosavi, di complessi *pattern* di adattamento acustico e di co-evoluzione ecologica ed estetica. Nella dimensione espressiva kaluli, questa co-evoluzione emerge in maniera capillare dall'impiego della metafora acustico-spaziale *dulugu ganalan*, “che suona sollevato al di sopra”. L'immagine del “levarsi al di sopra”, nella puntuale analisi di Feld, implica la straordinaria profondità dei livelli di ascolto distribuiti lungo i piani assiali della foresta pluviale. In quanto forma sonora processuale, inoltre, racconta di un costante e sorprendente addensarsi di voci che di tanto in tanto transitano osmoticamente da sfondo a figura e da figura a sfondo. In questo senso l'autore sottolinea, in più di un'occasione, come tra i kaluli la stratificazione dei suoni non assuma mai una connotazione gerarchica; anzi rintraccia, nel *dulugu ganalan*, i tratti della peculiare dualità tra egualitarismo e individualità che caratterizza una struttura sociale, quella kaluli, in grado di massimizzare «sia la partecipazione sociale sia l'autonomia del sé» (p. 132).

Il *dulugu ganalan* è l'antitesi dell'unisono. Si nutre, infatti, della stratificazione e della densità dei livelli sonori della foresta riformulando, anche sul piano sociale, i principi ecologici della partecipazione ecopolifonica alla sonosfera circostante e quelli della ricerca di una propria, definita nicchia acustica. Descritto come *groove*, nonché come vero e proprio *habitat* sonoro, il *dulugu ganalan* è «quel luogo dove si sta proprio bene» (p. 122). Così, quando questo processo cognitivo è trasferito alla dimensione espressiva, «il naturale e il bello diventano identici» e il *dulugu ganalan* si configura iconicamente come maggiore affermazione stilistica kaluli, nonché espressione essenziale dell'identità sociale locale.

Attraverso la trasversale interazione di tutte le fonti multimediali a disposizione, Feld dimostra come il “che suona sollevato al di sopra” non emerga solo dall'articolazione delle essenze sonore, bensì «riverbera anche in altre modalità espressive e interazionali kaluli» (p. 125). L'ampia

no descritto l'acustemologia come metodo o prospettiva di indagine, *Il Mondo Sonoro dei Bosavi* ribadisce l'essenza applicata dell'acustemologia, intendendola non come disciplina di studio, bensì come esperienza relazionale del mondo sonoro sviluppata da una data cultura entro un determinato ambiente (cfr. «Acustemologia bosavi», p. 171).

e dettagliata documentazione fotografica palea, ad esempio, la presenza della medesima estetica del “levarsi al di sopra”, dell’emergere da uno sfondo, nella disposizione cromatica delle pitture facciali, nella stratificazione materiale degli abiti cerimoniali, nelle decorazioni dei tamburi. Ma è soprattutto nell’estesa ricognizione audio che è possibile cogliere appieno l’ubiquità stilistica del “che suona sollevato al di sopra”. Da un lato, il CD-1 ripercorre la presenza del *dulugu ganalan* nell’ecopolifonia della foresta, nell’eterogeneità dei repertori vocali e strumentali, nella gestualità sonora delle danze cerimoniali, nell’attività lavorativa di uomini e donne, nel quotidiano discorrere domestico, così meglio delineando l’argomentazione di Feld sulla coerenza di questo stile nel mondo sonoro dei kaluli. Dall’altro, questi esempi sono accompagnati da un accurato, seppur conciso, elenco di note che «riportano le indicazioni fornite dai Kaluli riguardo a come, dove e perché emerga in questi esempi il “che suona sollevato al di sopra”» (p. 127). La sensazione che emerge dai numerosi ascolti, precisata dallo stesso Feld, è quella di una relazione tra le voci «che sono *in sincronia e al tempo stesso sfasate*», ovvero di una partecipazione d’insieme, coesiva ma mai all’unisono, in un continuo emergere di figure da un variabile sfondo (p. 130). È in questo «stare insieme essendo in posti diversi al momento giusto» che Feld rintraccia l’essenza del *dulugu ganalan* (p. 145).

Una breve parentesi sull’allegato documentario *Voci della foresta pluviale*, esito tanto visivo quanto sonoro dell’intero percorso di ricerca di Feld tra i kaluli, la si può aprire in relazione alla concezione epistemologica ed estetica che soggiace alla creazione di questo prodotto audiovisivo. Le possibilità offerte dalle più sofisticate tecnologie di audioregistrazione e di videoripresa, parallelamente a un *editing* di dissolvenze incrociate, di piani e di angolazioni che si intrecciano ed emergono da lunghi sfondi sonori o visuali, accolgono le ontologie espressive kaluli e, nello specifico, il tropo stilistico del *dulugu ganalan*, così avanzando una straordinaria narrazione per immagini e suoni *sfasati, ma in sincrono*.

La cura nella selezione e nell’armonizzazione di saggi e materiali che compongono *Il mondo sonoro dei Bosavi* dona al volume anche una significativa valenza didattica. La riflessione trasversale di Feld, infatti, si spinge oltre l’esperienza specifica dei kaluli, offrendo proposte operative, teoriche ed epistemologiche tuttora valide, attuali e incisive per la progressiva ridefinizione del nostro punto di ascolto di fronte alla complessa eterogeneità delle ontologie sonore e musicali globali. Il valore didattico del volume è, inoltre, rinvigorito dal solido e coerente apparato audiovisivo, nonché da una curata sezione di riferimenti bibliografici, discografici e filmografici.

Per tutte le ragioni fin qui esposte, *Il mondo sonoro dei Bosavi* è un’opera che permette a tutti, anche a chi già conosce *Suono e Sentimento*, di apprezzare, di scoprire, ma anche di riscoprire la peculiare profondità e lungimiranza del pensiero di Steven Feld, la cui eccezionale impostazione teorica e sensibilità estetica non cessa mai di affascinare in relazione alla formulazione di nuove idee sulla reciprocità relazionale tra uomini, ambiente e suoni.

NICOLA RENZI

Riferimenti

Feld, Steven

- 1981 “‘Flow like a waterfall’: the metaphors of Kaluli music theory”, *Yearbook for Traditional Music*, XIII: 22-47.
- 1984 “Sound structure as social structure”, *Ethnomusicology*, XXVIII/3: 383-409.
- 1988 “Aesthetics as iconicity of style, or ‘lift-up over sounding’: getting into the Kaluli groove”, *Yearbook for Traditional Music*, XX: 74-113.
- 1982 *Sound and Sentiment: Birds, Weeping, Poetics and Song in Kaluli Expression*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia (trad. it. *Suono e sentimento. Uccelli, lamento, poetica e canzone nell’espressione kaluli*, a cura di Carlo Serra, Milano, il Saggiatore, 2009).

Lomax, Alan

- 1962 “Song Structure and Social Structure”, *Ethnology*, I/1: 425-451.